

DESKRIPSI PEMANFAATAN SARANA MENURUT PESERTA DALAM PELATIHAN MENJAHIT DI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PADANG

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 2, Mei 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3592485

Sawiti Naufita^{1*}, Vevi Sunarti¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*sawitinaufita@gmail.com

ABSTRACT

This research was motivated by the success of the sewing training program at the Manpower and Industry Office of the City of Padang. This was proven by 20 participants in the sewing training held by around 17 participants who had successfully opened their own businesses, namely sewing business, while 3 others still worked with other people but they already had sewing skills. The researcher suspects the cause of the success of the program implemented by the institution is by utilizing sewing training facilities. This study aims to look at the description of the use of facilities according to participants in sewing training at the Padang City Manpower and Industry Office. This type of research is quantitative descriptive research. The population in this study were all participants who participated in sewing training total 20 people. The sampling technique used is Stratified Random Sampling. Samples were taken as much as 75% of the population so there were 15 people. The technique of collecting data uses a questionnaire. While the statement collection data collection tool. The data analysis technique uses the percentage formula. The results showed that the use of facilities according to participants in sewing training at the Department of Manpower and Industry in Padang City was (a) utilization of facilities according to participants in sewing training in terms of availability carried out very well (b) utilization of facilities according to participants in sewing training in terms of adequacy was carried out very well (c) utilization of facilities according to participants in the sewing training in terms of the quality carried out very well. This is evidenced by the majority of participants always giving statements. Based on the results of the research, it is recommended that the institution continue to improve the success of the training program and maintain the use of sewing training facilities at the Padang City Manpower and Industry Office.

Keywords: *Utilization of Facilities, Program Success*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu kebutuhan mutlak yang harus terpenuhi dan berkembang seiring dengan tuntutan pembangunan secara bertahap sekarang ini. Pendidikan yang dikembangkan sesuai aturan, ketertiban, yang bisa berguna untuk memperlancar keberlanjutan dalam meningkatkan budaya bangsa yang berpatokan untuk menciptakan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara (Yani, 2016).

Menurut Marzuki (dalam Kurnianingtyas, 2018) pendidikan nonformal merupakan kegiatan pengajaran yang dilakukan secara terorganisir di luar dari sistem pendidikan formal, baik dikerjakan secara berpisah ataupun yang menjadi bagian-bagian terpenting dalam pelaksanaan yang besar,

maksudnya yaitu agar dapat terlayani kebutuhan peserta yang disesuaikan dengan pembelajaran yang dibutuhkannya. Pendidikan nonformal adalah pelengkap dari pendidikan formal, jika seseorang tidak bisa mendapatkan pendidikan di jenjang pendidikan formal karena terkendala dengan faktor biaya dan sebagainya, maka disinilah peran dari pendidikan nonformal untuk dapat melengkapi pendidikan dari peserta tersebut melalui pendidikan kesetaraan, misalnya paket A setara dengan Sekolah Dasar, paket B setara dengan SLTP, dan paket C setara dengan SLTA (Agustiningsih & Pamungkas, 2017; Kuntoro, 2006; Yatimah & Karnadi, 2009).

Pendidikan nonformal mendapatkan peranan menonjol untuk membantu terpenuhinya kebutuhan pembelajaran peserta dalam meningkatkan keterampilan yang dimilikinya. Sejalan dengan kecanggihan ilmu teknologi yang berkembang dengan begitu cepat, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya keanekaragaman suatu kebutuhan pembelajaran seperti untuk memperoleh informasi, pengetahuan maupun keahlian (Budiman, 2017; Zubaidah, 2016). Oleh karena itu, diperlukannya pendidikan nonformal untuk dapat menyeimbangi pengetahuan dengan keterampilan fungsional.

Menurut Abdulhak & Suprayogi (2012) kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dari pendidikan nonformal seperti pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, kesetaraan, pelatihan kerja atau keterampilan, keaksaraan, maupun pendidikan setara lainnya yang dilaksanakan agar dapat meningkatkan keterampilan peserta. Sistem pendidikan nonformal terdiri atas kelompok belajar, lembaga pelatihan, lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majlis taklim, serta sistem pendidikan sejenis yang lain.

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah salah satu cakupan dari pendidikan nonformal, yang berfungsi untuk memberikan bantuan kepada peserta agar bisa mengembangkan keahlian yang dimiliki, dan mampu mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan, selanjutnya dapat membuka usaha kerja sendiri dan bisa membantu meningkatkan perekonomiannya. Dengan hal tersebut, peserta dapat dikatakan telah memiliki jiwa wirausaha mandiri setelah mengikuti atau belajar dalam kegiatan pelatihan yang diadakan.

Menurut Sari, Wahid, & Sunarti (2018) kegiatan pelatihan pada dasarnya dilakukan untuk menghasilkan perubahan perilaku dari masyarakat yang telah ikut dalam pelatihan. Program pelatihan mesti dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, agar lebih baik lagi dilaksanakan suatu analisis kebutuhan pelatihan. Program pelatihan menjadi suatu cakupan dari pendidikan nonformal dan bertujuan untuk membantu meningkatkan kehidupan masyarakat. Menurut Pribadi (2016) yang menyatakan bahwa pelatihan adalah suatu komponen terpenting dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Kesimpulannya, pelatihan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar dapat meningkatkan serta mengembangkan keahlian maupun keterampilan yang dimiliki oleh peserta.

Pelatihan yang diadakan adalah pelatihan menjahit dan dilaksanakan oleh Dinas yang ada di Kota Padang yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang yang khususnya pelatihan tersebut dibina oleh bidang Penta (Penempatan Tenaga Kerja). Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dibentuk pada tanggal 04 Januari 2017, dan berada bertepatan di Jalan Rasuna Said Nomor 73 Ujung Gurun Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dipimpin oleh Bapak H. Zabendri SH (Kepala Dinas) yang saat ini telah digantikan oleh Bapak Yunisman, SE, MM serta adalah Bapak Amrizal, SH (Kepala Bidang Penta) dan sekarang juga sudah digantikan oleh Bapak Yose Rizal, SE.

Pelatihan menjahit adalah kegiatan dari pendidikan nonformal yang dilaksanakan untuk seluruh peserta yang membutuhkan pelatihan. Peserta dalam pelatihan menjahit ini mempunyai kriteria tersendiri, yaitu peserta yang dipilih adalah mereka yang sudah mempunyai keterampilan dalam menjahit namun belum bisa membuka usaha sendiri karena terkendala dengan perlengkapan menjahit yang tidak lengkap. Disinilah peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang khususnya bidang Penta untuk bisa membantu peserta agar bisa membuka usaha sendiri tanpa terkendala lagi dengan peralatan menjahit.

Membantu peserta dengan cara memfasilitasi usaha menjahit peserta, bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang peserta inginkan.

Pelatihan yang dilaksanakan dapat dikatakan berhasil apabila membawa manfaat bagi tenaga kerja atau peserta pelatihan, dan manfaat untuk lembaga penyelenggara serta bagi lingkungan maupun dunia kerja. Selain hal tersebut pelatihan juga dapat dikatakan berhasil apabila dipengaruhi oleh faktor ketersediaan, kecukupan dan kualitas sarana saat pelatihan berlangsung dan bagaimana peserta dapat memanfaatkan sarana yang disediakan dengan sebaik mungkin.

Keberhasilan dari program dalam suatu pelatihan yang dilaksanakan bisa berpengaruh dalam berbagai faktor. Salah satunya yaitu terpenuhinya sarana yang memadai diikuti pemanfaatannya serta pengolahannya yang optimal (Pahlevi, Ali, & Kusumaningrum, 2016). Dengan hal itu pula bisa mendapatkan atau terciptanya peserta yang terampil dalam keahliannya dan berkompeten dibidang keahliannya. Melalui pelatihan menjahit peserta dapat terbantu untuk membuka usaha lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, terpenuhinya keinginan peserta untuk membuka usaha kecil dan menengah serta dapat meningkatkan perekonomian nasional.

Dalam hasil wawancara peneliti dengan Ibu Kasita Putri Yenita, SH. selaku Fungsional Pengantar Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang bidang Penta pada bulan Agustus 2018, beliau mengatakan bahwa dalam pelatihan menjahit yang telah dilaksanakan oleh bidang Penta dikatakan berhasil, karena pelaksanaan programnya telah disesuaikan dengan keterampilan yang peserta miliki dan kegiatannya berjalan dengan lancar. Peserta senantiasa sangat antusias dalam mengikuti pelatihan, peserta juga mengikuti kegiatan pelatihan dengan sangat baik karena sesuai dengan minat peserta. Dalam pelaksanaan kegiatan instruktur menggunakan metode yang bervariasi sehingga dapat disesuaikan dengan materi yang akan diberikan, instruktur yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta, serta peserta yang berhasil membuka usaha sendiri dalam pelatihan menjahit ini sesuai dengan target yang diharapkan.

Berdasarkan dari anggota peserta pelatihan menjahit di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang terdapat peserta yang sudah membuka usaha menjahit sendiri yaitu sekitar 17 orang dan 3 orang lainnya masih bekerja dengan orang lain namun sudah memiliki keterampilan menjahit, dan jumlah peserta yang ditetapkan dalam pelatihan adalah 20 orang. Peserta disini terbatas disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan. Setiap pelatihan yang diadakan di Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kota Padang selalu beranggotakan 20 orang. Peserta dipilih berdasarkan kebutuhan yang mereka miliki dan inginkan di tiap-tiap daerah, sehingga kegiatan pelatihan ini dilaksanakan sesuai dengan keterampilan peserta.

Melihat pentingnya program pelatihan menjahit ini dilaksanakan, dan melihat keberadaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang yang sangat berguna bagi masyarakat luas, dan melihat tingginya antusias dari peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan menjahit tinggi. Maka dengan adanya program Wirausaha Kerja Mandiri melalui Pelatihan Menjahit ini peserta merasakan bahwa program yang diadakan bermanfaat bagi peserta baik untuk sekarang maupun untuk yang akan mendatang. Oleh karena itu, peneliti dapat menyetujui permasalahan untuk melihat Pemanfaatan Sarana menurut Peserta dalam Pelatihan Menjahit di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.

METODE

Sehubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dari penelitian adalah semua peserta yang mengikuti pelatihan menjahit di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang yang berjumlah 20 orang. Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *Stratified Randon Sampling*. Pengambilan sampel sebesar 75% dari jumlah populasi 20 orang, maka sampel yang diambil sebanyak 15 orang peserta pelatihan. Jenis data yang diambil dari penelitian adalah data mengenai pemanfaatan sarana

pelatihan menjahit dilihat dari segi ketersediaan, kecukupan, dan kualitas menurut peserta di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Sedangkan sumber data yang diinginkan dari penelitian yaitu peserta yang mengikuti pelatihan menjahit, yang memiliki ciri-ciri berdasarkan dari populasi dan sampel yang sudah dirumuskan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket, dan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu daftar pernyataan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan yaitu dengan teknik perhitungan persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sesuai dengan hasil pernyataan penelitian ini yaitu mengetahui Pemanfaatan Sarana Menurut Peserta dalam Pelatihan Menjahit di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dilihat dari segi ketersediaan, kecukupan, dan kualitas dengan menggunakan angket yang disebarakan kepada 15 orang peserta.

Dilihat dari Segi Ketersediaan

Sesuai dengan data tentang pemanfaatan sarana menurut peserta dalam pelatihan menjahit dilihat dari segi ketersediaan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, rata-rata persentase dari responden yang menyatakan pernyataan selalu sebesar 46%, pernyataan sering sebesar 23%, pernyataan kadang-kadang sebesar 22%, pernyataan jarang sebesar 9%, dan pernyataan tidak pernah sebesar 0% terhadap hasil dari ketersediaan sarana menurut peserta dalam pelatihan menjahit di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa peserta yang mengatakan selalu terdapat sebanyak 46% mengenai ketersediaan sarana pelatihan sudah dilengkapi dengan sangat baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Jadi, dilihat dari histogram pada Gambar 1. diketahui bahwa ketersediaan dalam pelatihan menjahit di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dikategorikan sangat baik. Hal ini berarti bahwa dalam pelatihan menjahit di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang sudah menyediakan sarana pelatihan dilihat dari jenisnya yang bisa memenuhi kebutuhan peserta pelatihan, jumlahnya yang dapat memenuhi kebutuhan peserta pelatihan, dan sarana yang tersedia tepat pada waktunya. Ini dapat dibuktikan dengan jumlah persentase yang tinggi adalah sebesar 46% responden yang memberikan pernyataan selalu.

Dilihat dari Segi Kecukupan

Sesuai dengan data tentang pemanfaatan sarana menurut peserta dalam pelatihan menjahit dilihat dari segi ketersediaan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, terdapat bahwa rata-rata persentase dari responden yang menyatakan pernyataan selalu sebesar 60%, pernyataan sering sebesar 16%, pernyataan kadang-kadang sebesar 20%, pernyataan jarang sebesar 4%, dan pernyataan tidak pernah sebesar 0% terhadap hasil dari kecukupan sarana menurut peserta dalam pelatihan menjahit di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa peserta yang mengatakan selalu terdapat sebanyak 60% mengenai kecukupan sarana pelatihan sudah dilengkapi dengan sangat baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.

Jadi, dilihat dari histogram pada Gambar 2. diketahui bahwa kecukupan dalam pelatihan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dikategorikan sangat baik. Hal ini berarti bahwa dalam pelatihan menjahit yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang sudah mencukupi sarana pelatihan yang dilihat dari jenis dan fungsi sarana yang diperlukan oleh peserta yang sesuai dengan kebutuhannya. Ini dapat dibuktikan dengan jumlah persentase yang tinggi adalah 60% responden memberikan pernyataan selalu.

Dilihat dari Segi Kualitas

Sesuai dengan data tentang pemanfaatan sarana menurut peserta dalam pelatihan menjahit dilihat dari segi kualitas di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, terdapat bahwa rata-rata persentase dari responden yang menyatakan selalu sebesar 54%, pernyataan sering sebesar 21%, pernyataan kadang-kadang sebesar 22%, pernyataan jarang sebesar 3%, dan pernyataan tidak pernah sebesar 0% terhadap hasil dari kualitas sarana menurut peserta dalam pelatihan menjahit di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa peserta yang mengatakan selalu terdapat sebanyak 54% mengenai kualitas sarana pelatihan yang sangat baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.

Jadi, dilihat dari histogram pada Gambar 3. diketahui bahwa dari segi kualitas sarana di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang yang diberikan sudah sangat baik. Ini berarti bahwa dalam pelatihan menjahit yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang sudah memberikan sarana dengan kualitas yang dapat dilihat dari kesesuaian sarana dengan kualitasnya, kecocokan kualitas sarana untuk pemakaian oleh peserta, kualitas sarana yang bebas dari kerusakan atau cacat, dan dapat bermanfaat bagi peserta dengan kualitas yang baik tersebut. Ini dibuktikan dengan jumlah persentase yang tinggi adalah 54% responden memberikan pernyataan selalu.

Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan dan hasil pengolahan data penelitian tentang Pemanfaatan Sarana Menurut Peserta dalam Pelatihan Menjahit di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dilihat dari segi ketersediaan, kecukupan, dan kualitas yang akan dibahas satu persatu.

Dilihat dari Segi Ketersediaan

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil pengolahan data tentang strategi pembelajaran dilihat dari urutan kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran dan media pembelajaran. Dari hasil penelitian diatas dapat dicari rata-rata dari variabel strategi pembelajaran dapat dikemukakan bahwa strategi pembelajaran yang digunakan oleh narasumber tergolong cukup menarik hal ini dapat dilihat dari table frekuensi diatas bahwa 31,22% responden menjawab dengan dengan alternatif jawaban kadang-kadang sehingga dapat dikategorikan strategi pembelajaran tergolong cukup menarik.

Sesuai dengan hasil temuan dan hasil pengelolaan data penelitian pemanfaatan sarana menurut peserta dalam pelatihan menjahit dilihat dari segi ketersediaan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dilaksanakan sudah sangat baik. Ini dibuktikan bahwa sebagian besar peserta menyatakan selalu dan lembaga sudah menyediakan sarana pelatihan menjahit seperti jenisnya dapat memenuhi kebutuhan peserta, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan peserta, dan sarana diberikan tersedia tepat pada waktunya. Ketersediaan sarana dalam hal ini perlu diperhatikan untuk dapat melaksanakan atau menjalankan kegiatan tertentu seperti pelatihan, ketersediaan sarana dalam pelatihan seperti mesin jahit apakah sudah disediakan dengan baik, dan gedung atau ruangan pelatihan dalam melaksanakan pelatihan tersebut apakah sudah ditentukan.

Pendapat Aaker (dalam Atnan, 2014) menyatakan bahwa ketersediaan merupakan faktor ketertarikan berdasarkan logika atau pertimbangan-pertimbangan bagaimana sarana mudah diperoleh. Apabila peserta merasa akan mendapatkan kepuasan dari suatu sarana, maka peserta akan berusaha menjaga dan mempergunakan sarana dengan sebaik mungkin. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya ketersediaan sarana dalam suatu kegiatan merupakan daya tarik yang bisa dilakukan dalam pelatihan, sehingga bisa membuat peserta lebih tertarik mengikuti kegiatan. Dengan adanya hal tersebut peserta bisa mendapatkan kepuasan dari kegiatan yang dia ikuti.

Pengertian ketersediaan menurut Sutarno (dalam Azrin, 2017) adalah sekumpulan barang atau bahan yang dimiliki oleh suatu lembaga yang memadai dan jumlah barang atau bahan yang disediakan sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga belajar atau peserta. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dalam pelatihan menjahit merupakan sejumlah barang yang disediakan oleh lembaga ketika pelatihan dan digunakan oleh peserta pelatihan dengan sedemikian rupa, barang yang disediakan adalah barang sesuai dengan kebutuhan peserta saat pelatihan seperti mesin jahit, mesin obras, benang, gunting dan barang lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh peserta saat pelatihan serta dapat membantu melancarkan kegiatan dengan baik.

Pengertian ketersediaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Azrin, 2017) merupakan kesiapan dari sarana baik dilihat dari segi tenaga, modal, barang, maupun anggaran sehingga bisa digunakan dan dioperasikan dengan waktu yang sudah ditentukan serta keadaan yang tersedia. Dalam konsep ketersediaan terdapat tiga indikator yang digunakan, yaitu jenisnya dapat mencukupi kebutuhan, jumlahnya mencukupi kebutuhan, dan tersedia tepat pada waktunya (FM, 2009).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana yang baik yaitu sarana yang dapat disediakan dan dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Dengan berbagai jenis dan jumlah sarana yang beragam dapat membantu peserta pelatihan untuk mandiri dalam berusaha sehingga bisa membantu mensejahterakan kehidupan peserta. Sarana diberikan tepat pada waktunya sehingga peserta bisa langsung menggunakannya untuk kebutuhan pelatihan menjahit.

Dilihat dari Segi Kecukupan

Sesuai dengan hasil temuan dan hasil pengelolaan data penelitian mengenai pemanfaatan sarana menurut peserta dalam pelatihan menjahit dilihat dari segi kecukupan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang sudah tercukupi dengan sangat baik. Ini dibuktikan bahwa sebagian besar peserta menyatakan selalu terhadap yang lembaga sudah mencukupi kebutuhan peserta dilihat dari aspek tugas dan fungsinya.

Pendapat dari Nouri & Parker (dalam Setyawan & Rohman, 2013) mengatakan bahwa kecukupan adalah kepercayaan diri dari peserta bahwa dia mempunyai sarana yang dapat mencukupi untuk usaha kerjanya berdasarkan tugas dan fungsinya. Diharapkan nantinya peserta yakin bahwa lembaga sudah bertanggung jawab untuk mempercayakan peserta dengan mendapatkan dukungan sarana yang mencukupi, maka kecukupan sarana memungkinkan mampu meningkatkan persaudaraan antara peserta dengan lembaga.

Dapat disimpulkan bahwa kecukupan sarana dalam pelatihan juga harus diperhatikan apakah peralatan pelatihan yang dilaksanakan sudah mencukupi sesuai dengan ketentuan yang ada, dan apakah sarana sudah mencukupi sebanyak peserta yang mengikuti pelatihan.

Dilihat dari Segi Kualitas

Sesuai dengan hasil temuan dan hasil pengelolaan data penelitian mengenai pemanfaatan sarana menurut peserta dalam pelatihan menjahit dilihat dari segi kualitas di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang sudah diberikan berdasarkan kualitas yang sangat baik. Ini dibuktikan bahwa sebagian besar peserta didik menyatakan selalu terhadap lembaga yang sudah memberikan sarana dengan kualitas yang bagus dilihat dari aspek kesesuaian sarana dengan kebutuhan peserta, kecocokan sarana dengan kebutuhan peserta untuk pemakaian dalam menjahit, sarana yang bebas dari kerusakan atau cacat, dan sarana yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh peserta menjahit.

Kualitas adalah kelayakan untuk digunakan, penyesuaian terhadap persyaratan-persyaratan, dan kebebasan dari variasi-variasi. Kualitas adalah fitur-fitur dan karakteristik suatu sarana yang dapat menunjang kemampuan perusahaan untuk memuaskan kebutuhan peserta (Yafie, Suharyono, & Abdillah, 2016). Jadi kualitas yang baik dapat membantu atau mendorong terjalannya suatu kegiatan yang baik pula dari peserta dalam menjalankan peluang usahanya.

Menurut Sinambela (dalam Kusumasatta, 2014) kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan pesertanya. Terdapat beberapa manfaat dari kualitas yang baik, yaitu *pertama*, kualitas yang baik berarti salah satu cara untuk dapat memuaskan hati para peserta dalam kebutuhan sarana yang didapatkan. Kualitas sarana yang baik bisa membuat peserta lebih optimal dalam bekerja, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mempertahankan kualitas yang sudah ada memang harus selalu dijaga agar tidak mengecewakan peserta, dan merupakan suatu hal yang penting. *Kedua*, kualitas yang didesain dan dipergunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan, kualitas yang memadai dapat membuat peserta senantiasa merasa puas, sehingga dapat meningkatkan keinginan peserta untuk lebih giat dalam bekerja. *Ketiga*, kualitas sarana adalah yang terpenting dalam kegiatan, kualitas yang baik dapat membuat peserta nyaman dalam pelatihan.

Menurut Kotler & Keller (dalam Suhardi & Akbar, 2019) mengatakan bahwa kualitas merupakan keseluruhan dari beberapa komponen dan dengan karakteristik atau ciri-ciri dari sarana mampu menunjang suatu kemampuan dalam memuaskan kebutuhan masyarakat. Kualitas memiliki beberapa

aspek, yaitu kesesuaian, kecocokan dalam pemakaian, bebas dari kerusakan atau cacat, dan dapat bermanfaat (Pratama, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pemanfaatan sarana pembelajaran sangat dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran, menentukan sarana pembelajaran yang baik dapat meningkatkan kemauan dari peserta untuk termotivasi dalam mengikuti kegiatan agar dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dibidang menjahit. Melalui sarana yang memadai dan sesuai dengan standar sarana yang telah ditentukan berkemungkinan peserta bisa dengan baik mempelajari kegiatan pelatihan sehingga mampu meningkatkan dan menambah keterampilan yang peserta miliki.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemanfaatan sarana menurut peserta dalam pelatihan menjahit di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang yaitu antara lain: 1) Pemanfaatan sarana menurut peserta pelatihan menjahit di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dilihat dari segi ketersediaan sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Ini dapat dibuktikan bahwa sebagian besar peserta menyatakan selalu terhadap lembaga yang sudah menyediakan sarana pelatihan menjahit seperti jenisnya dapat memenuhi kebutuhan peserta, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan peserta, dan sarana diberikan tersedia tepat pada waktunya; 2) Pemanfaatan sarana menurut peserta pelatihan menjahit di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dilihat dari segi kecukupan sudah tercukupi dengan sangat baik. Ini dapat dibuktikan bahwa sebagian besar peserta menyatakan selalu terhadap lembaga yang sudah mencukupi kebutuhan peserta dalam pelatihan menjahit seperti dilihat dari aspek tugas dan fungsinya; 3) Pemanfaatan sarana menurut peserta pelatihan menjahit di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dilihat dari segi kualitas sudah diberikan dengan sangat baik. Ini dapat dibuktikan bahwa sebagian besar peserta didik menyatakan selalu terhadap lembaga yang sudah memberikan sarana dengan kualitas yang bagus dilihat dari aspek kesesuaian sarana dengan kebutuhan peserta, kecocokan sarana dengan kebutuhan peserta untuk pemakaian dalam menjahit, sarana yang bebas dari kerusakan atau cacat, dan sarana yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh peserta menjahit.

REFERENSI

- Abdulhak, I., & Suprayogi, U. (2012). *Penelitian Tindakan dalam Pendidikan Nonformal*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Agustiningasih, N., & Pamungkas, S. (2017). Peranan Pendidikan Luar Sekolah dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia. *Istoria - Fkip Unbari*, 1(1), 80–91. Retrieved from <http://istoria.unbari.ac.id/index.php/OJSISTORIA/article/download/6/6>
- Atnan, F. R. (2014). *Analisis Pengaruh Persepsi Kualitas, Ketersediaan Produk, Product Knowledge terhadap Brand Awareness Produk Private Label (Studi Kasus pada Produk Public Work di Distro Public Work Kota Demak)*. Universitas Diponegoro. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/45331/1/06_ATNAN.pdf
- Azrin, K. (2017). Pengaruh Ketersediaan Koleksi Perpustakaan terhadap Minat Baca Siswa. *Libri-Net*, 6(2). Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-ln962caefbe0full.pdf>
- Budiman, H. (2017). Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 31. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2095>
- FM, M. F. (2009). Analisis Stok dalam Sistem Distribusi Penunjang Ketahanan Pangan. *AGROINTEK*, 4(1), 39–48. Retrieved from <https://journal.trunojoyo.ac.id/agrointek/article/download/2738/2185>
- Kuntoro, S. A. (2006). Pendidikan Nonformal (PNF) bagi Pengembangan Sosial. *Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF*, 1(2), 14–18. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/259923-pendidikan-nonformal-pnf-bagi-pengembang-a4cc39d3.pdf>

- Kurnianingtyas, R. (2018). Pelaksanaan Pelatihan Kursus Menjahit Busana Wanita di Balai Latihan Kerja (BLK) Sleman. *E-JOURNAL PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA - SI*, 7(1). Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/busana/article/download/10560/10097>
- Kusumasitta. (2014). Relevansi Dimensi Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan bagi Pengunjung Museum di Taman Mini Indonesia Indah. *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, 7(1), 153–176. Retrieved from <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/jasa/article/download/525/468>
- Pahlevi, R., Ali, I., & Kusumaningrum, D. E. (2016). Manajemen Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 25(1), 88–94. Retrieved from <http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/12-Reza-Pahlevi.pdf>
- Pratama, M. H. (2015). Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif tentang Strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor). *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(3), 90–98. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp1060d28347full.pdf>
- Pribadi, B. A. (2016). *Desain dan Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sari, N., Wahid, S., & Sunarti, V. (2018). Tanggapan Anggota terhadap Manfaat Pelatihan Public Speaking di Unit Kegiatan Komunikasi dan Penyiaran Kampus Universitas Negeri Padang. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(2), 206–213. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i2.9080>
- Setyawan, A., & Rohman, A. (2013). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Mediasi Komitmen Organisasi dan Kecukupan Anggaran. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), 1–12.
- Suhardi, D., & Akbar, L. (2019). Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan dalam Mewujudkan Kepuasan Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa di Fakultas Ekonomi Uniku). *Indonesian Journal of Strategic Management*, 2(1), 1689–1699. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/ijsm.v2i1.1855>
- Yafie, A. S., Suharyono, S., & Abdillah, Y. (2016). Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Jasa terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi pada Pelanggan Food and Beverage 8 Oz Coffee Studio Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 35(2), 11–19. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/86989-ID-pengaruh-kualitas-produk-dan-kualitas-ja.pdf>
- Yani, A. (2016). Implementasi Program Full Day School terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Non Formal. In *Prosiding Seminar Nasional Repositioning Full Day School Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal* (pp. 6–16). Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Retrieved from <http://lib.um.ac.id/wp-content/uploads/2017/06/prosiding-semnas-pls.pdf>
- Yatimah, D., & Karnadi, K. (2009). *Pendidikan Non Formal dan Informal dalam Bingkai Pendidikan Sepanjang Hayat*. Bandung: Alfabeta.
- Zubaidah, S. (2016). Keterampilan Abad Ke-21: Keterampilan yang Diajarkan Melalui Pembelajaran. In *Seminar Nasional Pendidikan dengan tema “Isu-isu Strategis Pembelajaran MIPA Abad 21* (pp. 1–17). Sintang: STKIP Persada Khatulistiwa Sintang -. <https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.6b02842>